

GEOGRAFIYA FANIDAGI XORIJ TAJRIBALARI VA METODLAR

Zulfiqorova Dilafuz

Toshkent shahar Sergeli tumani 104 maktab geografiya fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Geografiya fani o‘quv dasturlari ko‘pchilik davlatlarda bir xil bo‘lib, mamlakatning tabiiy va iqtisodiy geografiyasini o‘rganishga qaratilgan. Jahonning rivojlangan mamlakatlarida o‘quv dasturlari, geografiya darsliklari mamlakat xalq xo‘jaligi ehtiyojlarini e‘tiborga olgan holda tuzilmoqda. Aksariyat rivojlangan mamlakatlarda geografiya ta‘limining mazmuni jihatidan yuqori darajada bo‘lib, o‘quvchilardan ma‘lum ko‘nikmalar shakllantirishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: Geografiya, xorij tajribalari, metodlar, ta‘lim, o‘quv dasturlari, darsliklar, xaritalar, boshqotirma, qiziqarli topshiriqlar, everistik suhbat, to‘g‘ri-noto‘g‘ri usuli.

Rivojlangan mamlakatlarda geografiya ta‘limida ta‘limning ruhiy jabhalari asosiy o‘rinni egallaydi. O‘quvchi ruhiyati uning bilish faoliyatini o‘rganish katta e‘tibor beriladi. Geografiya ta‘limida turli matnlar, o‘yinlar, immitatsiya keng qo‘llaniladi. Ular hatto, ta‘lim metodlari sifatida ham qo‘llaniladi.

Umuman bunday ta‘limning asosiy maqsadi o‘quvchilarni kelgusi hayotga, ya‘ni ishbilarmonlikka tayyorlashdan iborat. Turli mamlakatlardagi geografiya o‘quv darsliklari va qo‘llanmalarini tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, bitta o‘quv kursini o‘qish uchun bir nechta qo‘llanmalar chiqariladi. Ko‘pchilik hollarda ular qiziqarli ma‘lumotlarga boy bo‘lib, axborot berish xususiyatiga ega. Bunday qo‘llanmalarda matn 20-30%, tasvir 20%, statistika 20%, savol va topshiriqlar 20% ni tashkil etadi.

Quyi sinflarda o‘tiladigan geografiya darsliklarida deyarli xarita yo‘q, ular o‘rnini xarita sxemalari egallagan. Matnlarda raqamli sxemalar deyarli uchramaydi, mavjudlari ham taqqoslash harakteriga ega bo‘lib, ular eng past, eng yuqori, eng kichik, eng baland, eng uzun kabi tarzida beriladi. Darsliklarda ishlab chiqilgan mavzu yoki bo‘limlardan keyin qo‘yiladigan savol va topshiriqlar mavzuning

mazmunini aks ettirmasligi ham mumkin. Qo‘yiladigan savollarning aksariyati muammoli topshiriqlar, diskussiya savollari, amaliy o‘yinlar tarzida berilgan.

O‘quvchilar uchun chiqarilgan geografiya darsliklarida kompyuterlar bilan ishlash uchun maxsus savollar, qiziqarli topshiriqlar, matematik statistika usullari, turli o‘yinlar, testlar tarzida geografik bilimlarni egallashga keng o‘rin berilgan. O‘quvchilar ularni mustaqil bajarish jarayonida tadqiqotchi rolini o‘ynaydilar. Keyingi paytlarda rivojlanayotgan mamlakatlarda o‘quv dasturlari geografiya darslari iqtisodiyot tarmoqlari ehtiyojini e‘tiborga olgan holda tuzilmoqda. Ko‘pchilik mamlakatlar geografiya ta‘limi davlatning ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy tizimi bilan bog‘liq bo‘lib, ularda tabiiy va iqtisodiy geografiyani o‘rganish asos qilib olingan. Deyarli, barcha rivojlanayotgan va rivojlanmagan mamlakatlarda ekologik ma‘lumotlar bilan o‘quvchilarni tanishtirish geografiya dasturlarida yetarlicha o‘rinni egallagan. Maktablarda geografiya bo‘yicha yagona dastur yo‘q.

Har bir o‘lka o‘z dasturi va darsliklariga ega. Dunyoning ko‘plab davlatlarida geografiya ta‘limida eng ko‘p qo‘llaniladigan usullar quydagilar hisoblanadi.

1) Evristik suhbat usuli. Bunda e‘tibor o‘quvchilarni ko‘proq mustaqil bilim olishga, kichik tadqiqotlar qilishga o‘rgatishdan iborat. Rasmlar, turli xil hujjatlar, vositalar asosida muammolar va savollar o‘quvchilar diqqatiga havola etiladi. Bunday usul ko‘proq AQSH, Buyuk Britaniya, Yangi Zelandiya, G‘arbiy Yevropa davlatlarida keng tarqalgan.

2) Tarqatmalar usuli. Bunda turli chizmalar, jadvallar, xaritalar va boshqa tarqatma materiallar tarqatiladi. Bu tarqatmalar vazifasiga ko‘ra turlicha ko‘rinishda bo‘lishi mumkin. Masalan, tarqatma materialda xatoliklar beriladi va o‘quvchilar bu xatoliklarni topish, ularni yechish yo‘llarini izlashlari lozim bo‘ladi.

Turli xil misollar va masalalar yechish ham o‘quvchilarni darsga bo‘lgan qiziqishlarini oshirish tufayli ulardan keng qo‘llaniladi, o‘quvchilarda ishbilarmonlik, uddaburonlik hislatlarini shakllantirish uchun ham ko‘proq misol va masalalardan foydalaniladi.

3) To‘g‘ri-noto‘g‘ri usuli. Matnlar, ya‘ni javoblar to‘g‘ri, noto‘g‘ri tarzda aralashtirilib berilishi shulardan to‘g‘risini raqamlar bilan belgilab ajratish ham keng qo‘llaniladigan usullardandir.

4) Statistik manbalar bilan ishlash, kartografik qo‘llanmalardan foydalanish, matematik modullashtirish keng tarqalgan o‘qitish metodlari hisoblanadi. Ayniqsa diskussiya, rivojlangan mamlakatlar geografiya ta‘limida keng tarqalgan. Hozirda mamlakatimizda darslik va o‘quv qo‘llanmalar xorijiy davlatlardagi kabi tayyorlash dolzarb masala hisoblanadi. Bu masalani hal etishda o‘quvchilarning fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga yo‘naltirilgan ta‘lim mazmunini belgilashda ustuvor maqsad bo‘lishi zarur.

Ta‘lim mazmunini belgilashda o‘qitish texnologiyasi va o‘quvchi tomonidan bajariladigan ta‘limiy topshiriqlarni aniq rejalashtirish talab etiladi. Buning uchun darslarda nostandart testlar, mavzu asosida muammoli va tadqiqot harakteriga ega turli yo‘nalishdagi topshiriqlar, innovatsion usullarni yaratish va kengaytirishga imkoniyat yaratadigan o‘quv va uslubiy qo‘llanmalarni tayyorlash hamda ularni takomillashtirib borish maqsadga muvofiq.

Mamlakatimizda geografiya fanini yangi ta‘lim texnologiyalari asosida qo‘llash uchun juda katta imkoniyatlarga ega. Lekin mazkur texnologiyalarni qo‘llash bo‘yicha ilmiy-metodik ishlar juda sust olib borilmoqda. Rivojlanagan mamlakatlar xususan, AQSH, Buyuk Britaniya, Yaponiya, Fransiya, Germaniya kabi mamlakatlarda ta‘limda qo‘llanilayotgan innovatsion usullarning aksariyati o‘quvchilarning kreativ fikrlashi va qobiliyatini hisobga olgan holda olib boriladi. Jahondagi globallashuv va integrallashuv sharoitida barcha sohalarda kuchli raqobat muhitini shakllantirib, natijada ta‘lim sohasiga nisbatan yangi talablarni qo‘ymoqda.

Birinchi, ayni paytda, barcha mamlakatlar, birinchi navbatda jamiyat, munosabatlar tabiatini o‘zgartiruvchi innovatsion texnologiyalarni o‘zlashtirish bilan bog‘liq bo‘lgan o‘zgarishlarni boshidan kechirmoqda, ya‘ni:

biznes va tadbirkorlikning jadal rivojlanayotgan raqamli muhiti hamda insonlar turmush tarzidagi zamonaviy o‘zgarishlar, jumladan, pandemiya holati;

mehnat bozorining real talablari asosida yuqori kompetentli mutaxassislar tayyorlab beruvchilar o‘rtasidagi global raqobatning kuchayishi bilan bog‘liq o‘zgarishlar;

ta‘lim sifatini baholashning xalqaro tadqiqotlari yo‘nalishlarining ommalashishi, ishtirokchilar safi va tadqiqot yo‘nalishlarining kengayishi bilan bog‘liq o‘zgarishlar; xalqaro baholash natijalariga ko‘ra davlatlar va sohalarning barqaror taraqqiyotini ta‘minlovchi strategik dasturlarning qabul qilinishi bilan bog‘liq o‘zgarishlar yuz bermoqda.

Ikkinchidan, ta‘lim tizimida yuzaga kelgan muammolarning yechimini ta‘lim sifatidagi yo‘qotishlarsiz, ilg‘or xorijiy tajribalarga asoslangan holda, yangi yondashuvlar asosida topish talab etilmoqda.

Uchinchidan, raqamli iqtisodiyot muhitida XXI asr ko‘nikmalariga ega bo‘lgan kadrlarga ehtiyoj oshib ketmoqda, globallashuv davrida mamlakatimizning barqaror taraqqiyotini ta‘minlay olishga qodir vatanparvar shaxslarni tarbiyalay oladigan ta‘lim zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdimurotov O.U. “Tabiiy geografiya kurslarida amaliy mashg‘ulotlarni tashkil qilishda interfaol metodlarning qo‘llanishi”. Ta‘limni axborotlashtirishning zamonaviy interfaol texnologiyalari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. Toshkent, 2015-yil II-Tom 25-27-bet

2. Alimqulov N.R. Sulstonova N.B. Abdimurotov O.U. “ Umumiy yer bilimi kursida amaliy mashg‘ulotlarni o‘qitishda modulli ta‘lim texnologiyasidan foydalanish”. Geografiya fani va ta‘limning zamonaviy muommolari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. Toshkent, 20- may 2015-yil 361-364-bet

3. Sulstonova N.B. Abdimurotov O.U. “O‘zbekiston tabiiy geografiyasi kursida Keysstadi texnologiyasidan foydalanish”. Geografiya fani va ta‘limning zamonaviy muommolari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. Toshkent, 20- may 2015-yil 423-426-bet

4. Abdimurotov O.U. Umumtaʼlim maktablari oʻquv atlaslari mazmunini takomillashtirish (5, 6 va 7-sinf atlaslari misolida). Ўзбекистон География жамияти ахбороти, 56-жилд – Т., 2019.

5. Abdimurotov O.U. The importance of preparing future geography teachers for the international PISA program. “Экономика и социум” электронное научнопрактическое периодическое издание. Выпуск №5(72) май, 2020.

6. Shernayev A.Oʻ. The System Of Working With Maps In Geography Lessons In Secondary Schools Of Uzbekistan. Jour of adv research in dynamical & control systems, vol. 12, special issue -06, 2020.